

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI NOMLARI BILAN BOG‘LIQ URDUCHA VA O‘ZBEKCHA PAREMIYALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Yusupova Mohira

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
“Urdu tili, adabiyoti, Pokiston tarixi va madaniyati”
kafedrasi o‘qituvchisi

mohraxon9@gmail.com(894)6959442

Annotatsiya: maqolada urdu va o‘zbek tillaridagi oziq-ovqat mahsulotlari nomlari bilan ifodalangan maqollarning leksik-semantik jihatdan tahlili hamdahar ikki tilda hajm jihatdan qay darajadali yoritib berilgan.

Аннотация: в статье описываются лексико-семантический анализ пословиц, выраженных названиями продуктов питания в урду и узбекском языках и их превосходство по объему в обоих языках.

Annotation: the article describes the lexical-semantic analysis of the proverbs expressed by the names of food products in Urdu and Uzbek languages and their superiority in terms of volume in both languages.

Tayanch tushunchalar: maqol, donishmandlik, maqollar xazinasini, oziq-ovqat mahsulotlari nomlari, leksema, tadqiqot, kvantitativ tahlil.

Ключевые слова: пословица, мудрость, сокровищница пословиц, названия продуктов питания, лексема, исследование, количественный анализ.

Keywords: proverb, wisdom, treasure of proverbs, names of food products, lexeme, research, quantitative analysis.

Maqollarda hozirjavoblikning qiymati, donishmandlik xazinasini va insoniy tajribalarning bebaho marvaridi yashiringan. Ular bironta korxonada qolipga quyilmaydi, yolg‘iz yaratila olmaydi. Ular bosqichma-bosqich va so‘ngra kitoblar orqali bir avloddan boshqa avlodga va bir davlatdan boshqa davlatga yetib boraveradi. Ushbu haqiqat nafaqat qo‘riq yer qatlamini sindirib o‘suvchi kuchdir, balki toshloq joylar va tog‘lar ko‘ksini parchalab tashqariga chiquvchi doimiy yashil daraxtlardir. Maqol shunday gavharki, asrlar osha sayqallanib rivoj topadi va ishlatilish orqali sayqal topgan olmosdek charaqlaydi va nur sochadi.

Dunyodagi har tirik tilda maqollarning tuganmas xazinasini bo‘lib, u biz qay tariqa muvaffaqiyat manzili bilan hamqirg‘oq bo‘lamiz-u, qachon nimadir qilamiz va qachon qilmaymiz, qachon nima aytamiz va nimani aytmasligimizni aytib beradi²¹.

Izlanishlar natijasida urdu tilida oziq-ovqat mahsulotlarining nomlari ishtirok etgan maqollar juda kichik hajmni tashkil qilishiga amin bo‘lindi. Urdu tilidagi ushbu

²¹ شريف احمد قریشی اردو کہاوئیں بک کارنر ۲۰۱۶ ص - ۲۵

maqollarning tarkibidagi leksemalarga monand ravishda o‘zbek tilidan maqollarni yig‘ish qiyinchilik tug‘dirdi, chunki o‘zbek tilida aynan shunday leksemali maqollar deyarli mavjud emasligi tadqiqot jarayonida oydinlashdi.

Urdu tilida " دودھ " "*Sut*" leksemali ikkita maqol uchradi:

ایک آنے کا دودھ لیا، اس میں بھی مکھی !

Bir annalik²² sut oldi, unga ham pashsha tushdi.

Ushbu maqol juda baxil va ziqna odamlar uchun aytiladi.

دودھ کا دودھ، پانی کا پانی

Sutniki sutga, suvniki suvga ketdi.

Mazkur maqol adolat-u insof bilan hukm chiqarilganda aytiladi.

Urdu tilida berilgan maqollarda "*Sut*" leksemali maqollar to‘g‘ri va majoziy ma‘no ifodalanadi.

O‘zbek tilida "*Sut*" leksemasi ishtirok etgan to‘rtta maqol tahlil qilindi:

Ona yesa, bolaga sut bo‘ladi²³.

Maqol o‘z ma‘nosida qo‘llangan. Odatda emizikli xotinning ko‘ngli tusagan ovqatini topib berishga harakat qiladilar.

Sutsiz sigir ko‘p ma‘raydi.

Ilmi, bilimi kam, qo‘lidan biror durustroq ish kelmaydigan, ammo hech kimga gap bermaydigan, mahmadonalik qiladigan, katta gapiradigan, maqtanadigan kishilarga nisbatan kinoya tarzida aytiladi.

Birinchi maqolda "*Sut*" leksemasi faqatgina to‘g‘ri ma‘noda kelgan bo‘lsa, ikkinchi misolda ushbu leksema ilmsiz, mahmadona odamga ishora qilib, majoziy ma‘noda kelgan.

Ona suti bilan kirmagan aql tana suti bilan kirmas.

Zotida, aslida kishining aqli, fahm-farosati bo‘lmasa, unga ming o‘rgatganing bilan foydasi yo‘q, baribir kor qilmaydi. Bunday tug‘ma aqli bo‘lmagan odamning yonida qachongacha yurib, kezi kelganda astagina turtib "buni bunday qil", "uni unday qil" deb, aql o‘rgatib turasan, deyilmoqchi.

Sut bilan kirgan - jon bilan chiqar.

Ona qornida paydo bo‘lgan qiliq faqat qora yer ostida yo‘qoladi.

Mazkur maqollar esa asli ona qornidanoq paydo bo‘ladigan xislatlarni yoritib, to‘g‘ri hamda majoziy ma‘noda kelgan.

"*Sut*" leksemasi ikkita tildagi maqollarda uchrasa-da, turli xil vaziyatlarda qo‘llanilishi ma‘lum bo‘ldi.

"*Ovqat*" leksemali maqollar urdu tilida ham, o‘zbek tilida ham bittani tashkil qildi:

²² Anna – urdu tilida pul birligi, eski rupiyaning o‘n olti bo‘lagidan biri.

²³ Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. T.: 1990.- 385 b.

خان خاناں ، جن كے كھائے ميں بظانہ

Xon xononning, taomida tillo tanga.

Biror kishi ovoza qilmay kimningdir ehtiyojini qondirsa, ushbu maqol aytiladi.

Aytishadiki, Xan xanan juda saxovatpesha inson edi. Muhtojlarning ehtiyojini qondirishni o‘z burchi deb bilar edi. Ularga kimligini bildirmay yordam berar edi. Agar kimdir ovqatga muhtoj bo‘lsa, ularga ovqat va ovqatning ichiga bir qancha ashrafi tangalarni yashirib jo‘natar edi.

Oyoq yerga tegmasa – ulov, tish tishga tegmasa- ovqat.

Biror yaxshi narsaning o‘rnini yomonroq, sifatsizroq bo‘lsa ham, to‘la-to‘kis bo‘lmasa ham, bosa oladigan narsani mensimay, nazar-pisand qilmay, undan voz kechib o‘tirmaslikka, qanoatli bo‘lishga undaydi ushbu maqol.

Har ikki tildagi maqol biri – sahovat, ikkinchisi qanoat kabi fazilatlarini namoyon qiladi. Urdu tilidagi maqol to‘g‘ri ma‘noda ham, ko‘chma ma‘noda ham kelsa, o‘zbek tilidagi maqol faqat majoziy ma‘noni anglatadi.

Urdu tilida " پیاز " "*Piyoz*" leksemasi ishtirok etgan bitta maqol uchradi:

پیاز بھی کھائی ، مکے بھی کھائے اور روپے بھی دینا پڑے

Piyoz ham yedi, makkajo‘xori ham yedi, rupiya berishga ham to‘g‘ri keldi.

Biron kishi ochko‘zlik bilan o‘ylamasdan biron ish qilsa va bundan zarar ko‘rsa, ushbu maqol aytiladi.

Mazkur maqol majoziy ma‘noda kelib, ochko‘zlik va buning oqibatida zarar ko‘rishni o‘zida aks ettirgan.

O‘zbek tilida ushbu leksema ishtirok etgan uchta maqol uchradi:

Piyoz sotganning murch sotgandan xabari bor.

Qiyinchilik ko‘rgan odam qiyinchilik ko‘rayotgan odamning ahvolini biladi, tushunadi, his etadi, degan ma‘noda qo‘llaydilar.

Piyozni mard artsin, sabzini – nomard.

Piyozning boshi kattaroq olinib, po‘sti ham bir-ikki qavat ortiqroq tashlanishi kerak. Bu birinchi galda sihat uchun, qolaversa, taomning ta‘mi uchun foydali. Sabzining po‘stini nihoyatda yupqa qilib artsa ham bo‘laveradi, qalin artilganda esa ko‘pi chiqitga chiqib ketadi. Maqolda "mard artsin", "nomard artsin" deganda piyozni ayashni bilmaydigan odam artsin, sabzini tejamkor odam artsin, degan to‘g‘ri ma‘no kelib chiqadi. Majozan boy bolasi iqtisod qilishni, tejashni bilmaydi, orqa-o‘ngiga qaramay, sarflab yuboraveradi. Kambag‘alning bolasi esa har bir narsaning qadr-qimmatini biladi va shunga ko‘ra tejamkor bo‘ladi.

Piyozning po‘sti ko‘p, yomonning do‘sti ko‘p.

Yomon odamning o‘ziga o‘xshagan do‘stlari, ulfatlari, sheriklari, hamtovoqlari, hamniyatlarini ko‘p bo‘ladi, deyilmoqchi.

Birinchi va uchinchi maqollar faqatgina ko‘chma, majoziy ma‘noda kelib, bir-birini tushunish hamda yomon odamga nisbatan qo‘llaniladi. Ikkinchi maqol to‘g‘ri

ma'noda ham, majoziy ham kelib, tejamkorlik va isrofgarchilik kabi odatlarni ifodalaydi.

"شوربا" "*Sho'rva*" leksemali maqollar urdu va o'zbek tillarida bittani tashkil qildi:

شوربا حلال ، بوٹی حرام

Sho'rva halol, go'sht parchasi harom

Ushbu maqol biron odam biron harom narsaning bir qismini yesa va qolgan qismini nojoiz hisoblasa, aytiladi.

Yangamning sho'rvasini shirin qilgan – akamning masallig'i.

Kelinlar haqidagi maqollarga berilgan izohlarda o'tmishda qaynona, qaynota, er bilan bir qatorda oilaning boshqa a'zolari ham, ayniqsa, qayinegachi va qayinsingillar kelina nisbatan adolatsiz munosabatda bo'lardilar, unga o'z zug'umlarini o'tkazardilar, doim tagdor gaplar qilardilar, uning har bir harakati va gap-so'zini tergardilar, hatto uning ko'zga yaqqol ko'rinib turgan yaxshiliklarini ham nazarga ilmasdilar, ko'ra- bila turib, atay kamsitardilar. Ushbu maqol shunday vaziyatlarda aytiladi.

Mazkur maqollar turli xil vaziyatarni o'zida namoyon qiladi. Urdu tilidagi maqol biron odam nimanidir o'ziga moslashtirib olsa aytiladi. Maqolda to'g'ridan-to'g'ri "*Sho'rva*" leksemasi mohiyatni ochib beradi. O'zbek tilidagi maqolda "*Sho'rva*" leksemasi o'zbek oilalarida kelinlarga bo'lgan munosabatni majoziy ma'noda ifodalaydi.

Urdu tilida "تیل" "*Moy*" leksemasi uchta maqolda uchradi:

تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو

Moyni ko'r, moyning oqishini ko'r.

Mazkur maqol sabr bilan ish ko'rish uchun qulay vaqtni kutish kerakligi, har bir ishni jiddiy o'ylab, keyin qilish kerakligini nazarda tutadi.

جو بولے سو گھی کو جائے

Kim gapirsa shuni, ghi olgani borsin.

Biron kishi kimgadir yaxshi maslahat bersa va o'sha ishni majburan o'zi qilsa, ushbu maqol aytiladi.

پڑھیں فارسی بیچیں تیل ، یہ دیکھو قدرت کے کھیل

Fors tilini o'qing-u, yog', moy soting, xudoning bu o'yinini ko'ring.

Yaxshi ta'lim olsa, bilimli bo'lsa, biroq olgan ta'limi va bilimiga yarasha ish topolmagan vaqtda ushbu maqol aytiladi. Ushbu maqol ayni bir o'ziga xos kichik hikoyadan kelib chiqqan.

Jahongir podshoh zamonida bir kishi ta'lim olgandan so'ng tirikchilik maqsadida bir muddat ish qidirib sarson bo'ldi. Hech qanday ish topolmagandan so'ng axiyri o'ylab, uyma-uy yurib, yog' sotishga qaror qildi. Bir qancha yog' sotib oldi. Qozonda

yog‘ va tarozi olib, yog‘ni sotish uchun uyidan chiqib ketdi. Ovoz berib, baqirib, Nurjahon saroyidan o‘tdi. Nurjahonga yog‘ kerak edi. Shuning uchun yog‘ sotib olish uchun u yosh yigitni yoniga chorladi. Yog‘ sotuvchi ushbu yigit fors tilida gapirdi. Nurjahon uning fors tilisiga maftun bo‘lib qoldi. Uning holatini so‘rab bilgandan so‘ng Nurjahon dedi: “Fors tilini bilsa-yu, yog‘, moy sotsa, xudoning bu o‘yinini ko‘ring.”

O‘zbek tilida “*Moy*” leksemali bitta maqol uchradi:

Qozon ham – moy, cho‘mich ham – moy.

To‘kin-sochinlik, mo‘l-ko‘lchilik bo‘lganda ushbu maqol aytiladi.

Urdu tilida "بينگن" “*Baqlajon*”, "نواله" “*Luqma*”, "بیر" “*Olxo‘ri*”, "چاول" “*Guruch*”, "دال" “*No‘xot*”, "کھیر" “*Shirguruch*”, "گلگل" “*Limon*”, "گڑ" “*Gur*”, "مکھن" “*Sariyog*” leksemalari ishtirok etgan maqollar uchradi. Biroq o‘zbek tilida aynan mana shunday leksemali bironta maqol topilmadi.

آپ کا نوکر ہوں کچھ بینگنوں کا نوکر نہیں

Sizning xizmatkoringizman, baqlajonning emas.

Yuqoridagi maqol birovning gapini tinmay ma‘qullab, ha-ha deb turganda, yolg‘onmi, rostmi, tinmay birovga qo‘shilib turganda aytiladi. Bu maqolga aloqador Akbar podshoh va Birbal o‘rtasidagi suhbat mashhurdir.

آٹا، دال اور الو بھی ہے

Un, no‘xot va boyqush ham bor.

Biron odam o‘zining ahmoqligi tufayli bir baloga uchraganda va undan qutulay deb, kimnidir aldaganda ushbu maqol aytiladi.

پنڈے جی پچھتا نیں گے ، وہی چنے کی کھائینگے

Pandit ji afsuslanadi, o‘sha no‘xotni tanovul qiladi.

Biron kishi qilishni xohlamagan ishini majburan qilganda, ushbu maqol aytiladi.

کچھ دال میں کالا ہے

No‘xotda nimadir bor.

Biron shubhali ish, sodir bo‘lganda ushbu maqol qo‘llanadi.

آلا دے نوالہ

Tokcha, kelaqol, bir luqma ber.

Ushbu maqol uvvalo urinsa ham eski odatlarini tashlay olmagan kimasaga nisbatan aytiladi.

او راہ گیر! میرے منہ میں بیر تو ڈال دو

Ey, yo‘lovchi! Mening og‘zimga olxo‘ri tashlasang-chi!

Mazkur maqol nihoyatda ishyoqmas, sust odamga kinoya qilib aytiladi.

ایسے جنگل میں چاول

Shunday o‘rmonda guruch topilsa.

Biron ish imkonsiz tuyulganda ushbu maqol aytiladi.

بڑھیا کی کھیر رنگ لائی

Kampirning shirguruchi chiroy ochdi.

Biron sir-sinoat oydinlashsa, ushbu maqol aytiladi.

بن کے گئے فقیر ، پوری ملی نہ کھیر

Qalandarsifat bo‘lib bordi, na yog‘li kulcha tegdi va na shirguruch.

Biron kishi biron joyga katta umid bilan borganda va bunga bil’aks u yerda uning umidlari puchga chiqqanida ushbu maqol aytiladi.

تل گڑ تل گڑ تیس روپے

Kunjutli gur (shakarqamishdan tayyorlangan xomaki shakar) 30 rupiydir.

“Nafsi yomon, davlatga zarar.”

تھوڑی آس مدار کی ، بہت آس گلگلوں کی

Madarning ziyorati bahona, limon – g‘animat.

Odamlar biron narsa maqsadida boshqa narsani bahona qilganlarida ushbu maqol aytiladi.

بگلے کا شکار مکھن سے

Qarqaraning ovi sariyog‘ bilan

Qarqarani sariyog‘ bilan tutish nazarda tutilyapti. Biron ish g‘alati va ahmoqona usulda amalga oshgan vaqt ushbu maqol aytiladi.

Quyidagi jadvalda urdu – o‘zbek tillarida maqollar tarkibida kelgan oziq-ovqat mahsulotlarini anglatuvchi leksemalarning kvantitativ tahlili berilgan:

Oziq-ovqat mahsulotlari nomi	Urdu tilida	Soni	O‘zbek tilida	Soni
Sut	+	2	+	4
Ovqat	+	1	+	1
Piyoz	+	1	+	3
Sho‘rva	+	1	+	1
Moy	+	3	+	1
Baqlajon	+	1	-	-
Luqma	+	1	-	-
Olxo‘ri	+	1	-	-
Guruch	+	1	-	-
No‘xot	+	3	-	-
Shirguruch	+	2	-	-

Limon	+	1	-	-
Gur	+	1	-	-
Sariyog‘	+	1	-	-

Xulosa qilinadigan bo‘lsa, urdu va o‘zbek tillarida maqollarni qiyosiy o‘rganish ikki xalqning o‘ziga xos hayot tarzi va mentalitetini aks ettirgan lingvomadaniy jihatlarni ko‘rsatdi. Oziq-ovqat mahsulotlarining nomlaridan tarkib topgan maqollar kamchilikni tashkil qilishi yuqoridagi jadvalda o‘z isbotini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh.. Hikmatnoma. T.: 1990.- 523 b.
2. یونس اگاسر "اردو کہاوئیں اور ان کے سماجی و لسانی پہلو" کالگ ۱۹۸۸ ص ۳۵۵-
3. شریف احمد قریشی اردو کہاوئیں بک کارنر ۲۰۱۶ ص - ۲۵۴
4. مظہر حسین گوندل کتاب القواعد اردو مطالعہ پاکستان ص - ۲۹۷
5. انور جمال ادبی اصطلاحات اسلام آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن ۲۰۱۲ ص - ۲۲۳
6. عشرت جہاں ہاشمی "اردو محاورات کا تہذیبی مطالعہ" نیشنل بک فاؤنڈیشن ۲۰۱۲ ص - ۲۲۳